

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613682>

УДК 33

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИК РОБОТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА**

Ю.А. Пищикова,

магистрант 2-го года обучения, напр. «Менеджмент»

Т.Ю. Лушникова,

доц., к.э.н.,

ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В данной статье раскрываются исследовательские вопросы: как повлияет внедрение роботизации процесса адаптации персонала на работу новых сотрудников и работу HR службы предприятия. Изменения, которые происходят благодаря технологическому прогрессу, открывают предприятиям перспективы трансформации своих бизнес-процессов в цифровую среду. Автор также анализирует степень использования в процессе современных информационных технологий и специализированного программного обеспечения.

Ключевые слова: адаптация, персонал, обратная связь, прогресс, чат-бот, роботизация, HR специалист

**THE RELEVANCE OF APPLYING THE PRACTICES OF
ROBOTIZATION OF PERSONNEL ADAPTATION PROCESSES**

Yu.A. Pischikova,

Master's student of the 2nd year of study, direction "Management"

T.Y. Lushnikova,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,

ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: This article reveals research issues: how will the introduction of robotization of the personnel adaptation process affect the work of new employees and the work of the HR service of the enterprise? The changes that occur due to technological progress open up prospects for enterprises to transform their business processes into a digital environment. The author also analyzes the degree of use of modern information technologies and specialized software in the process.

Keywords: adaptation, personnel, feedback, progress, chatbot, robotization, HR specialist

В данной работе будет рассмотрена технология роботизации бизнес-процесса адаптации персонала. Следует отметить, что в данной статье под термином «Роботизации» понимаем технологию, основанную на искусственном интеллекте, не требующую вмешательства человека, способную самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи, кроме контроля результатов процесса.

На сегодняшний день современные предприятия активно разрабатывают и внедряют технологию роботизации процесса адаптации персонала.

Инструментом роботизации процесса адаптации персонала в наши дни является чат-бот, индивидуально разработанный в каждой организации. Чат-боты существуют уже много лет, но в настоящее время они возвращаются из-за роста AI и IoT. Первым чат-ботом была компьютерная программа Eliza, взаимодействующая с естественным языком, созданная Джозефом Вейзенбаумом в 1966 году [1]. Она считается бесполезным чат-ботом, поскольку в основном перефразирует все, что говорит пользователь, и ставит его текст обратно как вопрос.

Термин «бот» происходит от термина «робот». Существует множество определений для обозначения чат-ботов – разговорные агенты, диалоговые системы и виртуальные помощники. Термин «чат-бот» был придуман Майклом Молдина (создателем Verbot, Джулия) в 1994 году для описания разговорных программ [2]. Чат-бот (от англ. – chatterbot) – это компьютерная программа, которая ведет разговор с помощью слуховых или текстовых методов. Некоторые чат-боты используют сложные системы обработки естественного языка, но одновременно существует много простых систем сканирования ключевых слов на входе, а затем выбор ответа, который совпадает с большинством ключевых слов или наиболее похож на шаблон формулировки из базы данных.

Активное развитие чат-ботов началось в 2016 году, на это повлияло массовое внедрения мобильных интернет-платформ для обмена

сообщениями, по данным Business Insider, около 3 миллиардов человек во всем мире используют приложения для обмена мобильными сообщениями, такие как Facebook Messenger, WeChat, Skype, Telegram, Slack, WhatsApp, Viber. С помощью использования чат-бота получать информацию стало более доступно и удобно [3].

Сегодня чат-боты готовы революционизировать способ нашего общения и распространяться во все возможные области взаимодействия с человеком, начиная от простых погодных чат-ботов, которые сообщают ежедневный прогноз, до новостных чат-ботов, которые информируют о текущих событиях, или чат-ботов для поиска поездки (таких как чат-бот Uber, который был создан как альтернатива приложению). Кроме того, есть чат-боты, доступные для большинства общих областей электронной коммерции (например, заказ еды) и чат-боты для получения информации по различным темам (госуслуги, покупка билетов и т.д.).

Чат-боты уже используются для помощи HR специалистам, чтобы развивать коммуникацию с сотрудниками в удобной для них форме. Например, Jane (чат-бот, работающий на платформе Slack, который может ответить сотруднику на вопросы в режиме реального времени), Муа (чат-бот помощник по набору персонала), или Talla (чат-бот, ориентированный на отправку опросов и сбора обратной связи от сотрудников), чат-боты способствуют улучшению процесса адаптации и успеху новичков в организациях, позволяя наладить связь и заполнить пробелы в поиске небольших фрагментов важной информации неформальным способом по запросу. В зависимости от объема функций, с которыми может справиться чат-бот в управлении человеческими ресурсами разделяют три вида поисковый; коммуникативный (письменная и устная коммуникация); синтетический (совмещение нескольких программ – ботнеты) [4].

Чат-боты давно используются на практике разными предприятиями, приведем несколько примеров:

1. ИТ-компания «OSA Hybrid Platform», офисы которой находятся по всему миру, разработали чат-бота и внедрили его в мессенджер Slack. Чат-бот компании отвечает за такие функции как: предоставление доступа к необходимой информации о компании, помощь в информировании коллег о планах поработать удаленно или об уходе на больничный, сбор предложений/идей/замечаний сотрудников, поздравление сотрудников с днем рождения и окончанием испытательного срока.

2. «Сетелем» банк превратил адаптацию в отлаженный процесс с помощью чат-бота. Процесс разработки и запуска чат-бота занял 3 месяца (HR команда потратила на изучение опыта разработки чат-ботов 1 неделю; на разработку платформы для создания универсальных чат-ботов у HR команды ушло 4 недели; неделя ушла на создание чат-бота для адаптации персонала;

на пилотирование чат-бота потратили 3 недели; доработка платформы и чат-бота заняла 2 недели; 1 день был отведен для запуска на весь банк). Чтобы повысить эффективность процесса адаптации, было принято решение внедрить помощника для HR команды, а именно чат-бота, который поможет HR специалистам с задачами по адаптации персонала, тем самым позволяя тратить больше времени на аналитику бизнес-процессов. Главными задачами чат-бота являлись: сбор обратной связи от новых сотрудников, отслеживание, как проходит процесс адаптации, на какой стадии находится сотрудник. Решением этих задач было интегрирование чат-бота в мессенджер WhatsApp, где он будет взаимодействовать с сотрудниками. Чат-бот отправляет сообщения (напоминания/уведомления), тем самым отслеживая, на каком этапе процесса адаптации находится сотрудник. Ещё одной функцией чат-бота является сбор обратной связи от сотрудников [5].

На основании изучения практик применения чат-ботов, были разработаны обобщенные рекомендации для заинтересованных во внедрении технологии роботизации в адаптацию компаний:

1. Сформировать проектную команду из HR и IT специалистов, которая будет ответственна за следующие задачи:

1.1. Определение цели внедрения роботизации в процесс адаптации персонала.

1.2. Проведение анализа существующих практик внедрения роботизации в процесс адаптации, выделение сильные и слабые стороны данной технологии [6].

1.3. Проведение анализа текущей системы адаптации персонала в компании. Выявление сильных и слабых стороны, определение направления для их развития.

1.4. Составление плана разработки чат-бота.

2. При выборе интерфейса следует руководствоваться мнением сотрудников, если этого не учитывать, то скорее всего сотрудники не будут пользоваться чат-ботом.

3. При составлении сценария следует руководствоваться задачами и целями, которые ставят на адаптационный период наставник и руководитель отдела.

4. Добавить в сценарий чат-бота сбор обратной связи от сотрудников. Это поможет понять, как обстоят дела у сотрудника не только с точки зрения выполнения профессиональных обязанностей, но и с его социализацией в компании [7]. Такая обратная связь поможет определить зоны развития сотрудника и сам сотрудник, отвечая будет анализировать как прошел его день, что у него не получилось/получилось и над чем нужно ещё поработать.

5. 5. Обучить сотрудников взаимодействию с инструментом. Для HR, руководителей и наставников рекомендуется провести презентацию и выслать инструкцию по использованию чат-бота. Сотрудников рекомендуется ознакомить с данным инструментом в их Welcome-письме, чтобы они знали о существующем инструменте и отправить документ с разъяснением каким функционалом владеет чат-бот и как им пользоваться [8].

6. При запуске демо версии чат-бота в течении месяца следует мониторить ключевые показатели эффективности, анализировать обратную связь по данному инструменту, чтобы улучшить его функциональность для сотрудников перед официальным запуском продукта в компании.

7. После ввода в эксплуатацию продукта следует каждый месяц анализировать: обратную связь; оценку диалогов; запросы пользователей, которые остались без ответа. Эти данные помогут понять, что следует улучшить в чат-боте. Каждые 3 месяца следует проводить оценку эффективности чат-бота, чтобы определять эффективность использования данного инструмента в компании и зоны его развития.

8. Ознакомить сотрудников с политикой конфиденциальности персональных данных.

Результаты исследования показывают, что чат-боты являются эффективным способом предоставления сотрудникам быстрого и удобного доступа к информации.

Чат-боты способствуют повышению эффективности HR процессов и удовлетворенности сотрудников в эпоху цифровой трансформации. Чат-бот в адаптации помогает новым сотрудникам преодолеть разрыв в общении между сотрудниками и организацией, предоставляя им постоянный и неограниченный доступ к актуальной информации в режиме 24/7 без какого-либо дискомфорта от необходимости отвлекать другого сотрудника.

Обобщая вышеперечисленные данные, можно выделить основные функции и цель чат-бота – помощь сотрудникам в процессе адаптации, систематизация процесса адаптации, повышения эффективности данного процесса и сокращение срока адаптации нового сотрудника.

Анализ представленных материалов показывает, что чат-бот способен поддерживать постоянную связь между организацией и сотрудником. Кроме того, внедрения чат-бота в адаптацию персонала помогает новым сотрудникам быстрее осваиваться на новом рабочем месте, позволяет получать оперативно ответы на вопросы, тем самым избавляя от необходимости постоянно отвлекать своих наставников.

Также следует отметить, что чат-бот является не только помощником для нового сотрудника, но и для наставника и HR специалиста, которые могут удобно получать обратную связь и контролировать на каком этапе

адаптации находится новый сотрудник, есть ли какие-то проблемы или же наоборот проходит этапы быстро. Автоматически генерирующееся аналитика позволяет HR специалистам улучшать качество работы наставников/руководителей отдела и корректировать адаптационную программу.

Список литературы

[1] Чекмарев О.П. Факторы изменений рынка труда России под влиянием пандемии COVID-19 и стратегии адаптации работодателей [Текст] / О.П. Чекмарев // Экономика труда. – 2021. Т. 8. № 4. 329-340 с.

[2] Колесниченко Е.А. Практические аспекты адаптации персонала [Текст] / Е.А. Колесниченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. 248-257 с.

[3] Михайлов А.А. Подходы к управлению персоналом в условиях удаленной занятости [Текст] / А.А. Михайлов, В.И. Федулов // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. № 29(3). 222-226 с.

[4] Батаева Б.С. Концептуальные основы функционирования системы управления человеческими ресурсами организации в цифровой экономике [Текст]: [монография] / Б.С. Батаева, О.С. Осипова, Л.С. Чикилева [и др.]; [отв. ред. О.С. Осипова]; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Сам Полиграфист, 2020. 206 с.

[5] Калошина Т.Ю. Цифровые инструменты в практике адаптации молодых специалистов [Текст] / Т.Ю. Калошина // Экономика труда. – 2021. Т. 8. № 12. 1473-1484 с.

[6] Макшарипова Э.А. Проблемы подготовки кадров для цифровой экономики / Э.А. Макшарипова, Р.Х. Ильясов // Социально-экономические и финансовые аспекты развития российской федерации и её регионов в современных условиях: материалы I всерос. науч.-практ. конф., Грозный, 23 апреля 2020 г. – Грозный, 2020. 278-281 с. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки eLIBRARY.RU. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43154027&>. (дата обращения: 05.04.2022).

[7] Чекмарев О.П. Факторы изменений рынка труда России под влиянием пандемии COVID-19 и стратегии адаптации работодателей [Текст] / О.П. Чекмарев // Экономика труда. – 2021. Т. 8. № 4. 329-340 с.

[8] Резникова О.С. Трансформация кадровой службы в условиях цифровизации / О.С. Резникова // Управление персоналом организации в условиях цифровизации: монография. – Симферополь, 2020. 309-339 с. – Электрон. копия доступна в науч. электрон. б-ке eLIBRARY. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43822618>. (дата обращения: 19.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Chekmarev O.P. Factors of changes in the Russian labor market under the influence of the COVID-19 pandemic and employers' adaptation strategies [Text] / O.P. Chekmarev // Labor Economics. – 2021. V. 8. No. 4. 329-340 p.

[2] Kolesnichenko E.A. Practical aspects of personnel adaptation [Text] / E.A. Kolesnichenko // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. – 2020. 248-257 p.

[3] Mikhailov A.A. Approaches to personnel management in conditions of remote employment [Text] / A.A. Mikhailov, V.I. Fedulov // Natural Humanitarian Research. – 2020. No. 29(3). 222-226 p.

[4] Bataeva B.S. Conceptual foundations for the functioning of the human resource management system of an organization in the digital economy [Text]: [monograph] / B.S. Bataeva, O.S. Osipova, L.S. Chikilev [i dr.]; [res. ed. O.S. Osipova]; Financial University under the Government of the Russian Federation. – Moscow: Polygraphist himself, 2020. 206 p.

[5] Kaloshina T.Yu. Digital tools in the practice of adaptation of young professionals [Text] / T.Yu. Kaloshina // Labor Economics. – 2021. V. 8. No. 12. 1473-1484 p.

[6] Maksharipova E.A. Problems of personnel training for the digital economy / E.A. Maksharipova, R.Kh. Ilyasov // Socio-economic and financial aspects of the development of the Russian Federation and its regions in modern conditions: materials of the I All-Russian. scientific-practical. Conf., Grozny, April 23, 2020 – Grozny, 2020. 278-281 p. – Electron. a copy is available on the Scientific website. electron. library eLIBRARY.RU. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43154027&>. (date of access: 04/05/2022).

[7] Chekmarev O.P. Factors of changes in the Russian labor market under the influence of the COVID-19 pandemic and employers' adaptation strategies [Text] / O.P. Chekmarev // Labor Economics. – 2021. V. 8. No. 4. 329-340 p.

[8] Reznikova O.S. Transformation of the personnel service in the context of digitalization / O.S. Reznikova // Personnel management of an organization in the context of digitalization: monograph. – Simferopol, 2020. 309-339 p. – Electron. a copy is available in scientific. electron. b-ke eLIBRARY. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43822618>. (date of access: 04/19/2022).

© Ю.А. Пищикова, Т.Ю. Лушникова, 2022

Поступила в редакцию 9.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Пищикова Ю.А., Лушникова Т.Ю. Актуальность применения практик роботизации процессов адаптации персонала // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 103-110. URL: <https://ip-journal.ru/>